

КОСВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ МЕТАЛЛА НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ЭНЕРГОСИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ЧЕРНОВОЙ КЛЕТИ ПРОКАТНОГО СТАНА

© 2024 Турулина Ю.О., Бирюков А.Б., Сидоров В.А.

Предлагается расчётный метод определения температуры металла на основании анализа энергосиловых параметров черновой клетки прокатного стана. Метод позволяет определить среднемассовую температуру заготовки в клетке в зависимости от тока двигателя. Реализация данной разработки в режиме реального времени позволяет контролировать рациональность установленных параметров температурного режима печи.

Ключевые слова: прокатный стан, среднемассовая температура металла, косвенный метод, предел прочности, идентификация.

Введение. В рамках прокатного производства особо важную роль играет тепловая обработка материалов, характеризующаяся высоким потреблением природного газа.

Для повышения пластичности и снижения прочности при проведении процессов горячей пластической деформации металл необходимо нагреть выше 0,65 от абсолютной температуры плавления. Однако при температуре близкой к температуре плавления возникает полная потеря пластичности (пережог) из-за процесса окисления и оплавления границ зёрен, а также нарушения связей между ними. Ниже температуры пережога лежит зона перегрева, которая заключается в резком росте размеров зёрен и снижении механических свойств деформированных изделий [1]. Таким образом, во избежание пережога, перегрева, а также трещин и разрывов для каждого сортамента стали необходимо соблюдать свой строго определенный температурный интервал горячей обработки давлением.

Резервом для сокращения расхода топлива и получения продукта надлежащего качества служит совершенствование режимов нагрева, обеспечивающих заданную температуру и равномерность прогрева металла [2, 3].

Определение режимных параметров нагревательных печей осуществляется с помощью метода термометрирования или путем построения математических моделей.

С помощью метода термометрирования возможно получить данные о температурном профиле заготовки непосредственно в момент ее нагрева. Измерения осуществляются за счет закрепленных внутри заготовки термопар или с помощью многоканального регистратора данных.

Периодичность процессов измерений накладывает существенные ограничения при использовании метода термометрирования. В связи с этим большое распространение получило математическое моделирование процесса нагрева.

В зависимости от цели моделирования существуют различные математические модели и методики расчета: модели, базирующиеся на решении уравнения теплопроводности [4]; модели, базирующиеся на тепловой диаграмме И.Д. Семикина [5]; расчетно-экспериментальные методы [6-8] и прочее. Данные методики могут использоваться при выполнении поверочных расчетов для существующих тепловых режимов нагревательных печей, при разработке новых более экономичных режимов, а также для проектирования технологических карт нагрева.

Важной задачей является развитие косвенных способов идентификации температурного состояния металла, выходящего из нагревательных печей.

Одним из способов решения этой задачи является анализ энергосиловых параметров оборудования обработки металла давлением (ОМД).

Целью данной работы является разработка простого и надежного способа идентификации среднemasсовой температуры сортовых заготовок, полученного при их нагреве в печи с шагающими балками, на основании анализа текущих энергосиловых параметров первой клетки прокатного стана.

Методика косвенного определения температуры металла на основании анализа энергосиловых параметров черновой клетки прокатного стана. Рассмотрим метод идентификации среднemasсовой температуры сортовых заготовок, полученной при их нагреве в печи с шагающими балками на основании анализа текущих энергосиловых параметров первой клетки прокатного стана. Температура заготовки в клетке определяется в зависимости от тока двигателя.

Методика сводится к следующему.

Мощность двигателя определяется значением тока двигателя:

$$N = 1,73 \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi, \quad (1)$$

где N – мощность двигателя, кВт;

U – напряжение питания (двигатель постоянного тока), В;

I – ток при прокатке, А;

$\cos \varphi$ – коэффициент мощности

Тогда крутящий момент:

$$M_{кр} = N \cdot \eta / \omega, \quad (2)$$

где $M_{кр}$ – крутящий момент, Н·м;

η – коэффициент полезного действия двигателя;

ω – угловая скорость, рад/с.

Угловая скорость при этом:

$$\omega = \pi \cdot n_{np} / 30, \quad (3)$$

где n_{np} – частота вращения двигателя при прокатке, об/мин.

Принимаем, в первом приближении:

$$M_{кр} = M_{np}, \quad (4)$$

где M_{np} – момент прокатки, Н·м.

Момент прокатки определяется из общеизвестной формулы:

$$M_{np} = 2 \cdot P \cdot a = 2 \cdot \psi \cdot l \cdot P, \quad (5)$$

где P – сила прокатки, Н;

a – плечо силы прокатки относительно оси вращения вала, мм, для горячей прокатки $a = (0,45 \dots 0,5) \cdot l$;

ψ – эмпирический коэффициент, называемый коэффициентом плеча силы прокатки;

l – длина контакта металла с валком, мм.

При этом длина контакта металла с валком определяется по формуле:

$$l \approx \sqrt{R \cdot \Delta h}, \quad (6)$$

где R – радиус валка, мм;

Δh – абсолютное обжатие, мм.

Усилие прокатки определяется по формуле:

$$P = p_{cp} \cdot l \cdot b_{cp}, \quad (7)$$

где P – сила прокатки, Н;

b_{cp} – средняя ширина очага, мм;

p_{cp} – среднее давление по длине контакта, МПа.

Среднее давление можно найти по формуле:

$$p_{cp} = \frac{4 \cdot k}{\varepsilon \cdot \delta} \cdot \left[\left(\frac{1}{1 - \varepsilon} \right)^{\frac{\delta - 1}{2}} - \left(1 - \frac{\varepsilon}{2} \right) \right], \quad (8)$$

где k – коэффициент пластичности, МПа;

ε – относительное обжатие металла;

δ – параметр прокатки.

Коэффициент пластичности при этом:

$$k = \frac{1,15}{2} \cdot \frac{(\sigma_{m0} + \sigma_{m1})}{2}, \quad (9)$$

где σ_{m0} , σ_{m1} – предел текучести до и после прокатки, МПа.

Относительное обжатие металла определяется по формуле:

$$\varepsilon = (h_0 - h_1) / h_0, \quad (10)$$

где h_0, h_1 – размер заготовки до и после прохода, мм.

Параметр прокатки:

$$\delta = \mu \cdot \frac{l}{h_{cp}} \cdot \frac{2 - \varepsilon}{\varepsilon}, \quad (11)$$

где μ – коэффициент трения при прокатке;

h_{cp} – средняя толщина заготовки, мм.

Апробация методики проведена для следующих исходных данных. Нагрев заготовок осуществляется в пятизонной методической комбинированной нагревательной печи с шагающими водоохлаждающими балками. Прокатка заготовок производится на стан 390. Рабочая клеть №1 среднесортного стана 390 – дуо, бесстанинная, ненапряженная, жесткой конструкции, с валковыми опорами на подшипниках качения, горизонтальная (с горизонтальным расположением валков). Привод клетки – индивидуальный, горизонтально установленный регулируемый двигатель постоянного тока мощностью 400 кВт. Рабочая клеть – 600. Прокатные валки – чугунные цельной конструкции, с одним рабочим калибром; валковая арматура устанавливается непосредственно на раме клетки. Металл для прокатки – Ст5. Общие характеристики клетки представлены в таблице 1.

Исходя из графика изменения значения тока, при прокатке используется 40% мощности – $N = 400 \times 0,4 = 160$ кВт. В качестве исходных данных по калибровке первой клетки: заготовка размером 151,9×151,9 мм; обжатие – 47,9 мм; уширение – 17,1 мм. Исходный размер, прокатываемого профиля $h_0 = 151,9$ мм. Радиус вала $R = 300$ мм. Ток при прокатке составляет $I_{пр} = 45\% I_n$; частота вращения двигателя при прокатке $n_{пр} = 699$ об/мин; передаточное отношение редуктора 1-й клетки $u = 71$.

Таблица 1. Общие характеристики клетки №1

Редуктор-шестеренная клеть	Общее передаточное отношение привода		71,00
	Коэффициент полезного действия		0,78
	Максимальный момент (момент прокатки)	кН·м	274
	Межосевое расстояние	мм	580
	Максимальное число оборотов привода	об/мин	653
Главный двигатель	Тип	постоянного тока с независимым возбуждением	
	Мощность	кВт	400
	Номинальное число оборотов	об/мин	50
	Максимальное число оборотов	об/мин	1000

График изменения значения тока двигателя представлен на рисунке 1.

Рис. 1. График изменения значения тока двигателя при прокатке

Результаты расчетов представлены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты расчетов

Параметр	Значение
Крутящий момент $M_{кр}$, Н·м	124800
Длина контакта металла с валком l , мм	119,87
Усилие прокатки P , Н	1041128
Среднее давление $p_{ср}$, МПа	54,1
Относительное обжатие металла ϵ	0,315
Параметр прокатки δ	2,26
Коэффициент пластичности k , МПа	22,6
Предел текучести σ_T , МПа	39,3

Исходя из значения предела текучести определяется значение температуры нагрева металла по графику, представленному на рис. 2. Для заготовки марки Ст5 температура нагрева составляет 1100°C. Полученные результат косвенной идентификации значения среднемассовой температуры металла сопоставлены с расчетным значением, полученным при помощи верифицированной расчетной методики [9] для скоростного и температурного режимов печи, соответствующих моменту эксплуатации производственной линии, для которой были сняты значения тока главного двигателя.

Рис. 2. Зависимость предела прочности (текучности) различных металлов и сплавов от температуры: 1 – X12H9T; 2 – сталь 50; 3 – Ст5; 4 – Ст3; 5 – латунь; 6 – дюралюминий

Согласно данной методики расчет нагрева металла в методической комбинированной нагревательной печи с шагающими водоохлождающими балками стана 390 Макеевского металлургического завода выполнялся для заготовок размером 151,9×151,9 мм, производительность – 127 т/ч. Температурный профиль печи: 1015 °С – в подогревательных зонах, 1210 °С и 1250 °С – в нагревательных зонах, а также 1200 °С и 1230 °С в томильных зонах.

Полученное расчетное значение среднемассовой температуры металла на выдаче из печи составило 1105°C. Расхождение между расчетным значением температуры и температуры, полученной по результатам оперативных измерений не превышает 2%.

Выводы. Предложен способ идентификации среднемассовой температуры сортовых заготовок, полученного при их нагреве в печи с шагающими балками на основании анализа текущих энергосиловых параметров первой клетки прокатного стана.

Результаты расчетов показали, что для заданных условий возможно определение температуры нагрева металла. Для марки Ст5 температура составляет 1100°C. Подтверждение адекватности предложенной методики осуществлялось с помощью метода термометрирования. Расхождение между расчетным значением температуры и температуры, полученной по результатам оперативных измерений не превышает 2%.

Реализация данной разработки в режиме реального времени позволяет контролировать рациональность установленных параметров температурного режима печи.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Обработка металлов давлением / Под ред. Ю.Ф. Шевакина. – М: Интермет Инжиниринг, 2005. — 496 с.
2. Повышение точности определения теплового состояния металла в методической зоне проходной печи при использовании инженерных методов / А. Б. Бирюков, А. Н. Лебедев, Ю. О. Турулина, С. А. Онищенко // Вестник Академии гражданской защиты. – 2017. – № 1(9). – С. 5-11. – EDN YTTLEWG.
3. Бирюков, А. Б. Методика определения температурного профиля методической печи, работающей в условиях пониженной производительности / А. Б. Бирюков, А. Н. Лебедев, Ю. О. Турулина // Сталь. – 2017. – № 10. – С. 74-77. – EDN ZKBEAJ.
4. Ткаченко, В. Н. Математическое моделирование, идентификация и управление технологическими процессами тепловой обработки материалов / В. Н. Ткаченко. – Киев: Наукова думка, 2008. – 244 с.
5. Гусовский, В. Л. Методики расчета нагревательных и термических печей: Учебно-справочное издание / В. Л. Гусовский, А. Е. Лифшиц. – М.: Теплотехник, 2004. – 400 с.
6. Андреев, С. М. Экспериментальное исследование эффективности энергосберегающих оптимальных режимов нагрева металла / С. М. Андреев, Б. Н. Парсункин // Автоматизированные технологии и производства. – 2014. – №. 6. – С. 134-143.
7. Денисов М. А. Разработка и применение методов теплофизического исследования резервов ресурсосбережения в процессах нагрева металла: дис. ... докт. техн. наук : 05.16.02. – ЕКБ, 2005. – 369 с.
8. Бирюков, А. Б. Совершенствование расчетного метода определения рациональных режимных параметров проходной печи с механизированным подом, работающей в условиях переменной производительности / А. Б. Бирюков, Ю. О. Турулина // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2022. – № 3. – С. 52-56. – EDN ROTUEX.
9. Бирюков, А. Б. Инженерная методика определения температурного состояния металла при его нагреве / А. Б. Бирюков, Ю. О. Турулина // Вестник Ивановского государственного энергетического университета. – 2024. – № 2. – С. 24-31. – DOI 10.17588/2072-2672.2024.2.024-031. – EDN WSOUGB.

Поступила в редакцию 19.07.2024 г., рекомендована к печати 06.09.2024 г.

INDIRECT DETERMINATION OF METAL TEMPERATURE BASED ON ANALYSIS OF ENERGY-POWER PARAMETERS OF A ROLLING MILL ROUGH STAND

Turulina I.U.O., Biriukov A.B., Sidorov V.A.

A method is proposed for determining the temperature of the metal based on an analysis of the energy-power parameters of the roughing stand of a rolling mill. The method allows you to determine the temperature of the workpiece in the cage depending on the motor current. The implementation of this development in real time allows you to control the rationality of the established parameters of the furnace temperature regime.

Keywords: rolling mill, mass-average metal temperature, indirect method, tensile strength, identification.

Турулина Юлия Олеговна

аспирант ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: turulinay@mail.ru

Turulina Iuliia Olegovna

Postgraduate student of Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Бирюков Алексей Борисович

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технической теплофизики, проректор ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: birukov.ttf@gmail.com

Biriukov Aleksei Borisovich

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Technical Thermophysics, Vice-rector of Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Сидоров Владимир Анатольевич

доктор технических наук, доцент, профессор кафедры механического оборудования заводов черной металлургии ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: sidorov_va58@mail.ru

Sidorov Vladimir Anatolevich

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Professor at Department of Mechanical Equipment of Ferrous Metallurgy Plants of Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.